

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И pH НА ЭКСТРАКЦИЮ ПРЕГАБАЛИНА ИЗ ВОДНОЙ СРЕДЫ

Пархаткызы Н.¹
Шукирбекова А.Б.¹

НАО «Медицинский университет Астана», г.Астана, Республика Казахстан
e-mail: nargizparkhatkyzy@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17344472>

Актуальность: Прегабалин представляет собой гидрофильное амфотерное соединение с низкой липофильностью, что затрудняет его извлечение из водных биологических матриц стандартными методами жидкостно-жидкостной экстракции. В данном исследовании проанализировано влияние типа органического растворителя и pH водной фазы на эффективность экстракции прегабалина из модельной водной среды.

Цель исследования: Определить оптимальные условия жидкостно-жидкостной экстракции для достижения максимального выхода и воспроизводимости, необходимых для последующего количественного анализа методом ВЭЖХ.

Материалы и методы: Эксперимент проведен на водном растворе прегабалина (100 мкг/мл). Тестировались следующие органические растворители: хлороформ, этилацетат, бензол, гексан, диэтиловый эфир. pH водной фазы варьировали от 1,68 до 12,45. Экстракцию выполняли в соотношении 9:1:9 (буферный раствор: стандартный раствор: органический растворитель). Остаточную концентрацию прегабалина в водной фазе определяли методом ВЭЖХ (колонка WatersAcquity UPLC® ВЕН C18, 250 × 4,6 мм, размер частиц 5 мкм; подвижная фаза - калий дигидрофосфат: метанол).

Результаты: Максимальный выход экстракции ($87,4 \pm 3,1\%$) был достигнут при использовании хлороформа в слабощелочной, близкой к нейтральной среде (pH 6,86). При pH >7 наблюдалось снижение выхода до 12–18%, что связано с диссоциацией карбоксильной группы ($-\text{COOH} \rightarrow -\text{COO}^-$). Заряженная форма молекулы хуже распределялась в органической фазе, что ограничивало эффективность экстракции. В кислой среде (pH <6) выход также снижался (20–25%) вследствие протонирования аминогруппы ($-\text{NH}_2 \rightarrow -\text{NH}_3^+$), что препятствовало переходу молекулы в органическую фазу. Использование гексана и диэтилового эфира обеспечивало лишь умеренную эффективность (52–64%) в диапазоне pH 9–11, что объясняется сохранением заряженной формы карбоксильной группы при данных значениях pH. Этилацетат оказался малопригодным для экстракции во всех условиях (<10%).

Выводы: Эффективность жидкостно-жидкостной экстракции прегабалина критически зависит от pH водной фазы и природы экстрагента. Оптимальные условия — хлороформ при pH 6,86. Такой режим обеспечивает высокий выход извлечения (>85%), минимальный матричный эффект и высокую воспроизводимость, что делает метод пригодным для пробоподготовки биологических образцов.